

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Мухаммадиева Феруза Туракуловна

Термезский государственный педагогический институт, факультет дошкольного и начального образования, преподаватель кафедры дошкольного образования.

Турсунбоева Малика Гофуржоновна

Термезский государственный педагогический институт, факультет дошкольного и начального образования, студентка 1 курса кафедры дошкольного образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17437832>

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические механизмы, используемые в профессиональной подготовке будущих воспитателей дошкольных учреждений, и пути их эффективной реализации.

Ключевые слова: организация дошкольного образования, профессиональная подготовка, педагогические механизмы, развитие, прогресс, педагогическая подготовка, психологическая подготовка.

"PEDAGOGICAL MECHANISMS FOR THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS"

Abstract. This article examines the pedagogical mechanisms used in the professional training of future preschool teachers and ways to effectively implement them.

Keywords: preschool education organization, professional training, pedagogical mechanisms, development, progress, pedagogical preparation, psychological preparation.

Профессиональная подготовка — это процесс подготовки педагога к педагогической деятельности, приобретение педагогических знаний, навыков и квалификации, а также формирование личностных и профессиональных качеств педагога.

«Педагогический механизм» — совокупность функциональных средств, методов, систем связи и контроля для организации, управления, руководства, оценки и развития педагогического процесса.

Подготовка педагогических кадров для дошкольных образовательных организаций приобретает сегодня особую актуальность в условиях перехода на латинскую графику, обновления образовательных стратегий, глобализации и изменений, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). Например, в статьях подчёркивается: «На современном этапе развития системы образования дошкольное образование претерпевает стремительные изменения».

С этой точки зрения профессиональная подготовка будущих воспитателей дошкольных учреждений заключается в освоении современных педагогических механизмов, соответствующих этим изменениям, и их практическом применении.

Реформирование системы образования в нашей стране, особенно повышение качества дошкольного образования, считается одним из приоритетных направлений государственной политики. Ведь с процессом воспитания и обучения в дошкольном учреждении тесно связано умственное, духовное и физическое развитие детей, а также их успешность на последующих ступенях обучения. Поэтому необходимо, чтобы воспитатели, работающие в дошкольных образовательных учреждениях, обладали высокой профессиональной компетентностью и педагогическим мастерством.

Подготовка будущих педагогов, отвечающая современным требованиям, предполагает наличие у них не только теоретических знаний, но и практических навыков, а также инновационного подхода. Это, в свою очередь, актуализирует проблему эффективного внедрения педагогических механизмов в образовательный процесс и их научного обоснования.

В статье анализируется содержание педагогических механизмов, используемых в профессиональной подготовке будущих воспитателей дошкольных учреждений, факторы их эффективности и пути реализации на практике. Актуальность темы обусловлена, прежде всего, приоритетностью проблемы подготовки квалифицированных кадров как основы обеспечения качества и эффективности дошкольного образования.

Проблема профессиональной подготовки будущих воспитателей дошкольных учреждений является одной из актуальных проблем системы образования. Научные исследования, проводимые в этой области, направлены на обеспечение гармонии педагогической теории и практики, формирование профессиональных компетенций и повышение профессионального потенциала воспитателей.

Педагогическими механизмами формирования профессиональной подготовки являются организация учебно-воспитательного процесса, системная передача знаний, их ориентация на практику, педагогический контроль и оценка, а также факторы, влияющие на личностное и профессиональное развитие.

Структура педагогических механизмов

- Содержание и программы образования - теоретические знания и методические материалы по дошкольному образованию;
- Формы и методы обучения - интерактивные уроки, семинары, практические занятия, инновационные технологии;
- Практика и опыт - возможность применять на практике полученные в образовательном процессе знания;
- Педагогический контроль и оценка - измерение эффективности образовательного процесса, оценка развития педагогов;
- Профессиональная мотивация и личностное развитие - постоянное повышение интереса педагогов к профессии и их квалификации. Современные педагогические подходы Инновационные образовательные технологии (например, интерактивные методы, цифровые инструменты), индивидуальный подход и активное обучение, ориентированное на обучающегося, делают педагогические механизмы эффективными.

Профессиональная подготовка будущих воспитателей дошкольных учреждений – сложный и системный процесс, в котором важную роль играют педагогические механизмы. Педагогические механизмы являются основным инструментом формирования профессиональных знаний, умений и квалификации воспитателя. Они позволяют эффективно применять теоретические знания воспитателя в практической деятельности и играют ключевую роль в организации образовательного процесса, соответствующего развитию детей.

Изучаемые в рамках темы педагогические механизмы – мотивация, методическое обеспечение, коммуникация, педагогический контроль и оценивание – служат профессиональному росту педагога. При этом подчёркивается важность современных образовательных технологий, инновационных методов и непрерывного профессионального развития.

Список использованной литературы

1. TURAKULOVNA M. F., QIZI M. M. M. COMPETENCE OF THE EDUCATOR IN THE ORGANIZATION OF VISUAL ACTIVITIES //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2021. – Т. 1. – №. – С. 100-103.
2. Muhammadiyeva F. T. Technology familiarization of preschoolers with various materials through cognitive research activities //European research. – Т. 1. – С. 75.
3. Turakulovna M. F. MAKTABGACHA TA'LIMDA TEXNOLOGIYA TA'LIMI: BOLALARGA ARTEFAKTLARDAN FOYDALANISH VA YARATISH IMKONIYATLARINI TA'MINLASH: Muxammadiyeva Feruza Turakulovna, Termiz davlat pedagogika instituti, maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrasida o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 2. – С. 180-182.
4. Aziza S. BOLALAR ADABIYOTI NAFOSAT TARBIYASINING ASOSIY VOSITASI SIFATIDA: Cho'nbayeva Aziza, maktabgacha ta'lim kafedrasida o'qituvchisi, Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 1122- 1124.
5. Muhammadiyeva F. THE ROLE OF PEDAGOGICAL WORKERS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION IN SOCIAL ACTIVITIES WITH CHILDREN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 94- 96.
6. Muhammadiyeva F., Muyassar E. MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING XOTIRASINI KUCHAYTIRISH USULLARI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 28. – №. 5. – С. 54-59.
7. Muhammadiyeva F. MAKTABGA TAYYORLOV GURUHLARI TARBIYALANUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH YO'LLARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1. 8. Muhammadiyeva F. THE ROLE OF EDUCATORS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION IN SOCIAL ACTIVITIES WITH CHILDREN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-227.
8. Muhammadiyeva Feruza AS A FACTOR OF EDUCATION- SOCIALIZATION Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал, 4 (04), (2023). 427–442. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/M9KQ>
9. Muxabbat Berdieva, Feruza Muhammadiyeva, Malika Jumaeva, Lola O'tasheva. Beneficial effect of walnuts on brain activity. BIO Web Conferences. -1-9, 2024 Muhammadiyeva Feruza To'raqulovna .FUNDAMENTALS OF THE FORMATION OF THE COMPETENCE OF SOCIAL DEVELOPMENT OF EDUCATORS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION. "Экономика и социум". 2024 yil
10. Чориева С. Ч. и др. ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 138-140.
11. Чориева С. Ч. УМЕНИЕ УЧИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ //Экономика и социум. – 2024. – №. 10-2 (125). – С. 998-1001.

12. Choriyeva S. C. TALABALARNI TA'LIMY QADRIYATLAR ASOSIDA PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHNI RIVOJLANTIRISH TIZIMI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 4 SPECIAL. – С. 1177-1181.
13. Choriyeva S. MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 4.
14. Choriyeva S. DIDACTIC OPPORTUNITIES OF THE NATIONAL CURRICULUM FOR MOTHER TONGUE AND READING LITERACY IN PRIMARY SCHOOLS //Conferencea. – 2022. – С. 527-529.